

Artículos / Artigos / Articles

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 5 | 11-47 (2018)

ARQUEOLOGÍA DE LA SUPERMODERNIDAD EN LANÚS: ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS E IDENTIDAD COMO FORMADORES DE PAISAJES. EL CASO DE UNA CHACRA DEL SIGLO XIX APODADA “CASTILLO DE CARAZA”

*Archeology of the supermodernity in lanús: historical events and identity as landscape shapers.
The case of a chacra of the xix century named “castillo de caraza”*

Analía García

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Puan 480, Buenos Aires.
anianca82@gmail.com

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

La tecnificación de los paisajes, condujo a la invisibilización de la cultura material arqueológica en contextos urbanos. En esta investigación, nos propusimos abordar un análisis desde la ausencia, a partir de la práctica arqueológica de la supermodernidad, la cual permitió entender la preservación, modificación y destrucción de la materialidad como consecuencia del accionar humano. A través de la articulación de diferentes ciencias sociales, se desarrolló un enfoque teórico y una metodología de trabajo, que tomó en cuenta las nociones de identidad y de acontecimiento histórico, las cuales permitieron comprender las modificaciones territoriales ocurridas en un barrio del conurbano bonaerense. Este estudio, llevó a concluir que los enfoques de la supermodernidad en la que se vinculan la antropología y la historia, tienen potencial para los estudios arqueológicos de contextos tecnificados, además de aportar a la reconstrucción de lo sucedido en el pasado, por medio de la interpretación de la conducta humana vinculada a la destrucción.

Palabras Clave: Supermodernidad, Identidad, Acontecimientos Históricos, Ausencia.

ABSTRACT

The technification of the landscapes, led to the invisibility of archaeological material culture in urban contexts. In this research, we proposed to approach an analysis from the absence, from the archaeological practice of supermodernity, which allowed to understand the preservation, modification and destruction of materiality as a consequence of human action. Through the articulation of different social sciences, a theoretical approach and a methodology of work were developed, taking into account the notions of identity and historical events, which allowed to understand the territorial modifications occurred in a neighborhood of Buenos Aires. This study led us to conclude that the approaches of supermodernity in which anthropology and history are linked have the potential for archaeological studies of technified contexts, as well as contributing to the reconstruction of what happened in the past, through interpretation of human behavior linked to destruction.

Keywords: Supermodernity, Identity, Historical Event, Absence.

INTRODUCCIÓN

El aumento demográfico en las ciudades, condujo a que los estudios arqueológicos históricos en contextos urbanos, presenten el desafío de lidiar con la aglomeración de personas y con la superposición de edificaciones. Realizar este tipo de investigaciones desde la arqueología conlleva a una búsqueda exhaustiva de la cultura material del pasado, que en muchos casos se encuentra ausente, o se pierde de la vista producto de las demoliciones o modificaciones ocurridas sobre dichos contextos, como consecuencia del desarrollo y el crecimiento poblacional.

A partir de esto, concebimos a los paisajes urbanos como tecnificados, es decir como lugares multitransformados y pluriestratificados producto del accionar humano (Weissel y Rodríguez Basulto 2012). Perspectiva que nos permitirá verlos como mosaicos, en donde la modificación y la ausencia de materialidad, son el resultado de acontecimientos históricos que transformaron las percepciones sociales de sus habitantes; al ser la transformación y dinamismo de la identidad, las responsables de los paisajes tecnificados que observamos en las ciudades. Por lo tanto, en esta investigación, nos centraremos en un análisis desde la ausencia de cultura material, a partir del estudio de El Castillo de Caraza, construcción del siglo XIX, que se ubicaba en el barrio homónimo dentro del partido de Lanús, y cuya demolición se dio en la segunda mitad del siglo XX.

Para este estudio centrado en la ausencia, abordaremos una nueva corriente de pensamiento y práctica arqueológica, llamada de la supermodernidad (González Ruibal 2008), porque nos acerca a pensar en la materialidad arqueológica como continuidad,

en la cual se estudian los rasgos materiales del pasado, que persistieron en el tiempo, que se modificaron o que incluso han desaparecido, para dar cuenta de las modificaciones en el paisaje y como éstas presentan una estrecha vinculación con las conductas humanas. De esta manera, el paisaje supermoderno se vincula a la necesidad de las personas de establecerse en un espacio físico, quienes lo transforman al generar una superposición de construcciones y demoliciones.

Con esta investigación, se pretende introducir una nueva forma de aproximación arqueológica a los estudios de los contextos históricos urbanos, en donde las ausencias de cultura material puedan ser entendidas desde un análisis en el que se vinculen diferentes disciplinas, y en el cual la identidad y los acontecimientos históricos se vuelvan una herramienta metodológica para nuestra ciencia.

VILLA CARAZA, UN CONTEXTO URBANO SUPERMODERNO

En la actualidad el municipio de Lanús posee una superficie total de 48,35 km², y se encuentra dividido en 41 barrios o villas (Lanús Municipio), entre estos se encuentra Villa Caraza, nombre asignado en honor a la familia Caraza, cuyos integrantes Carlos y Restituto adquirieron tierras en el actual partido entre 1874 y 1889 (Archivo de Geodesia de La Plata, Mensuras 135 de 1890, 146 de 1908 y 195 de 1908). La chacra construida en el transcurso del siglo XIX y conocida como “El Castillo de Caraza”, ha sido demolida y sus terrenos fueron vendidos y ocupados durante la segunda mitad del siglo XX; pero parte de su historia e identidad se encuentran presentes en la memo-

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio. Elaborado mediante el sistema de información geográfica, a partir de datos recopilados de ACUMAR y de la página del municipio de Lanús.

ria de sus habitantes, en la designación del barrio y a través de lugares y monumentos que recuerdan a la familia (Figura N° 1).

El crecimiento de Villa Caraza en los últimos 40 años (Plan urbano de Lanús 2012) condujo a la creación de un paisaje urbano, caracterizado por la superposición de presencias y ausencias de cultura material de diferentes épocas. A partir de esto y al considerar que las acciones humana son las principales responsables de la construcción de los paisajes tecnificados que observamos en las ciudades, se plantea como objetivo general: Investigar las transformaciones sociales ocurridas en el barrio, que llevaron a la demolición de la chacra apodada el Castillo de Caraza, y que dieron por resultado un paisaje urbano supermoderno.

De esta manera, se puede establecer como supuesto que el paisaje actual del barrio, se enmarca dentro de la supermodernidad al estar caracterizado por una superposición

heterogénea de construcciones y demoliciones ocurridas sobre todo, en el transcurso de la segunda mitad del siglo XX; lo cual nos lleva a plantear como hipótesis principal, que la demolición del Castillo de Caraza, es el resultado de acontecimientos históricos que generaron cambios en la identidad de las personas.

A partir de lo enunciado se establecen como objetivos específicos:

- 1) Generar un marco teórico que permita desarrollar una metodología de trabajo, para abordar contextos arqueológicos supermodernos.
- 2) Identificar los acontecimientos históricos que generaron transformaciones en la identidad de los habitantes y que por lo tanto construyeron y modificaron el barrio.
- 3) Identificar y caracterizar la cultura material de la supermodernidad.

El realizar un estudio arqueológico sobre un contexto urbano supermoderno, cuya

cultura material representativa de la identidad del barrio fue demolida, se presenta como un desafío teórico y metodológico; en primer lugar por la ausencia de dicha materialidad; en segundo lugar porque se deberá apelar a otras ciencias sociales, para abordar información que no puede ser estudiada desde la arqueología y; en tercer lugar, porque tendrá que generar puntos de conexión entre distintas disciplinas con el fin de obtener respuestas a las preguntas de investigación establecidas.

Además, los objetivos específicos enunciados en este trabajo buscan, en primer lugar generar una nueva forma de abordar los paisajes urbanos actuales, en los cuales la visualización de restos arqueológicos desde la ocupación de los pueblos originarios hasta parte del siglo XX inclusive, se dificulta como consecuencia de la aglomeración urbana y el crecimiento de las ciudades; en segundo lugar se propone vincular los estudios sobre la identidad, los acontecimientos y la arqueología de manera tal que las dos primeras se vuelvan herramientas metodológicas que aporten a los estudios arqueológicos y; en tercer lugar se propone introducir los estudios de la supermodernidad porque tanto la presencia como la ausencia de cultura material brindan información acerca de las conductas humanas que dieron como resultado los paisajes tecnificados que se observan en el presente.

ACONTECIMIENTOS E IDENTIDAD COMO CONSTRUCTORES DE PAISAJES

En líneas generales la arqueología es entendida como la ciencia que estudia la cultura material antigua (Renfrew y Bahn

1993; González Ruibal 2012). Sin embargo, este trabajo al investigar un paisaje tecnificado como lo es el de Villa Caraza, y al partir de que el estudio de las modificaciones que se hacen sobre el territorio son consecuencia del accionar de los grupos sociales (Elissalde 2011), la ausencia de materialidad también es objeto de estudio de la ciencia arqueológica. Asimismo, como esta investigación parte desde la época de contacto y las modificaciones ocurridas sobre el paisaje, se tomará en consideración la definición de arqueología histórica postulada por Orser (2000), en tanto que genera información sobre el pasado más reciente.

A su vez, este análisis es multidisciplinario por tomar información de diversos campos como la antropología, la historia, la geografía, entre otros (Orser y Fagan 1995); y específicamente se sitúa dentro de la arqueología de la supermodernidad porque toma como centro de estudio el incremento de las destrucciones realizadas por el hombre sobre los mismos productos del accionar humano, como las ruinas industriales, los campos de concentración y los campos de batalla (González Ruibal 2008).

Este nuevo enfoque arqueológico de la supermodernidad se vincula con la propuesta realizada por Marc Augé (2000 y 2007) de la sobremodernidad, la cual se caracteriza por una nueva visión del espacio, del tiempo y de las imágenes que producen una aceleración de los acontecimientos históricos que se registraron en el transcurso de los siglos XVIII y XIX. Por lo tanto, dada la celeridad de las modificaciones ocurridas en la cultura material de Villa Caraza, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX; estas pueden ser abordadas desde esta perspectiva. Además el enfoque de la supermodernidad permite analizar la cultura material desde una continuidad arqueoló-

gica, en donde todas las modificaciones humanas ejercidas sobre un territorio determinado, como las nuevas construcciones, las destrucciones y el ocultamiento actúan como elementos que se relacionan con las conductas humanas y por lo tanto con la identidad de los grupos.

Los estudios sobre la identidad han sido realizados a partir de diversos abordajes. Algunos de ellos se han centrado en la relación de poder, donde se produce el dominio de un grupo sobre otro y se generan procesos de resistencia (Briones 1998; Nacuzzi 2005; Molina y Valderrama 2007), otros lo han hecho desde la importancia de la memoria, las experiencias y la consciencia (Cajías de la Vega 2001, Mendoza García 2009; Candau 2008; García Peñaranda 2011), a través de la construcción de un territorio definido (Núñez 2011; Cladera 2011), en función de los valores particularistas propios de los grupos y su relación con lo universal, en donde median los procesos sincréticos (Manzanilla 1998), e incluso al tomar al paisaje urbano como una expresión de la misma cuyas superposiciones son la consecuencia de los cambios en las relaciones de poder (Jones 2004; Hall 2006; Zarankin 1990, 2003, 2008).

Debido a esta diversidad de abordajes sobre identidad, tomaremos por un lado a Candau (2008) quien la vincula con la memoria y el olvido, y la define como la interiorización de la cultura, cuyos repertorios culturales, como las representaciones, los símbolos y los valores compartidos, son los elementos a través de los cuales los grupos establecen sus límites y se identifican a sí mismos al mismo tiempo que se diferencian de otros, en un momento y espacio histórico y social estructurado. Por otro lado, tomaremos a Romero (1998) que aporta el aspecto temporal en el cual la vida histórica

de las personas es concebida como pasado-presente-futuro.

El aspecto diacrónico aportado por Romero (1998) y la definición de Candau (2008) nos lleva a considerar a la identidad como una construcción dinámica individual y a la vez colectiva que se vincula con los recuerdos y los olvidos, siendo capaz de transformar el entorno físico de las personas, como consecuencia de diversos acontecimientos históricos que impactaron sobre la vida de estas, lo cual genera una variación en sus conductas, formas y estilos de vida.

Al considerar a la identidad como una construcción dinámica individual y a la vez colectiva y al tomar la definición de Candau (2008), ésta se construye a partir de los recuerdos y los olvidos. Halbwachs ([1968] 2004) diferencia entre la memoria colectiva y la individual, la primera se refiere a los recuerdos de la sociedad, a lo compartido, emergiendo en la relación con otras personas, lugares, palabras o grupos; la segunda se encuentra incluida dentro de la primera y es concebida como un punto de vista dentro de ella. Si bien para Candau (2008), la memoria colectiva representa lo que cada persona considera como común a todos los miembros del grupo, él mismo sostiene que *“Si la memoria es “generadora” de la identidad, en el sentido de que participa en su construcción, esta identidad por su parte, da forma a las predisposiciones que van a conducir al individuo a “incorporar” ciertos aspectos particulares del pasado, a realizar ciertas elecciones en la memoria”* (2008:16). Elecciones que son fundamentales porque la memoria puede trastornar, amenazar e incluso arruinar los sentimientos de identidad (Candau 2008). A partir de lo mencionado, la identidad es en parte construida, por los repertorios culturales compartidos que al mismo tiempo

son influenciados por la percepción individual que se tiene sobre ellos; y en parte por el olvido.

En el mismo trabajo de Candau (2008) el autor sostiene que el olvido se vuelve necesario para el mantenimiento de los lazos sociales y para que la identidad grupal se afirme, porque borra de las memorias todos aquellos elementos del pasado que pueden ser peligrosos para una sociedad o una ciudad; de manera similar Halbwachs ([1925] 2004) asegura que las sociedades tienden a borrar de la memoria o a olvidar todos aquellos elementos que pueden separar o alejar a las personas o a los grupos unos de otros, y a medida que transcurre el tiempo sus recuerdos se reorganizan para generar un equilibrio. Además como dice Pierre Nora (1998) sustituir un lugar por otro, un emblema por otro, una memoria por otra, permite obtener más información sobre la identidad nacional. En medio de los recuerdos y los olvidos se centraría el mito, el cual para Grimson (2013) requiere la idea de una sociedad homogénea, en donde el poder del mito nace como un todo indiscutible, como verdades absolutas, puras.

Por lo tanto, al considerar a la identidad como una construcción que se realiza desde la memoria colectiva e individual, donde la segunda influye sobre la percepción de la primera y al mismo tiempo el olvido actúa como la otra mitad reafirmante de la identidad, el mito se situaría en el centro como elemento cohesionador entre lo que debe recordarse y lo que debe olvidarse así, los paisajes observados son el resultado de un conjunto de recuerdos y de olvidos. Recuerdos y olvidos que se ven modificados a lo largo del tiempo, en función de acontecimientos que generan un cambio en las conductas, formas y estilos de vida de las personas.

Estos acontecimientos, vistos por Fernand Braudel (1970) como hechos dramáticos y breves son los que tienen la fuerza suficiente para generar una modificación en las costumbres y formas de vida, lo cual da como resultado un cambio en la identidad de las personas. Así esos sucesos se plasman sobre la cultura material y generan un paisaje determinado. Criado Boado (1991) destaca la hipótesis de que el paisaje es un mosaico generado por la superposición de

Figura 2. Esquema teórico sobre Identidad.

patrones que se construyen por relaciones sociales y por construcciones imaginarias, siendo percibidos como determinaciones sociales, es decir elementos de la identidad cambiante y transformativa (Figura N° 2). Por consiguiente, los diversos acontecimientos que sucedieron a lo largo de los últimos 500 años, generaron la superposición material existente en la actualidad en Villa Caraza, en la cual se vinculan las memorias y los olvidos como dos contracaras complementarias en la construcción de la identidad de sus habitantes.

El arqueólogo al trabajar con las presencias y ausencias de restos culturales para dar cuenta de lo sucedido en el pasado (Shanks y Witmore 2010; Weissel 2012 y 2014), vincula la historia, las relaciones sociales y la identidad de los lugares y por lo tanto de los grupos. Esta identidad se construye y transforma a través del devenir histórico, el cual en términos de Augé (2000 y 2007) es caracterizado por un proceso de aceleración de los acontecimientos generado por modificaciones en las nociones de espacio, tiempo e imagen del mundo; en donde como menciona Geertz (1973) el hombre al estar compuesto de diferentes niveles que se apuntalan entre sí y al volverse dependiente de los mecanismos de control para generar un orden en su vida, conduce a la superposición material que se observa en las ciudades.

UNA FORMA DE ABORDAR PAISAJES URBANOS SUPERMODERNOS

Como forma de aproximarnos a esta nueva manera de estudiar los paisajes urbanos supermodernos, en dónde las acciones humanas son vistas como el resultado de acontecimientos históricos que transfor-

man la identidad de las personas, y que estas a su vez modifican los paisajes; se tomaron diferentes ciencias sociales como ser la arqueología, la antropología y la historia, las cuales nos llevaron a construir un enfoque teórico que permite generar una metodología de trabajo, acorde a las modificaciones constantes a las cuales se encuentra sujeta la cultura material de las ciudades.

La ausencia de materialidad arqueológica vinculada a la identidad fundadora del barrio, nos lleva a centrar nuestra investigación en la información histórica y antropológica, la cual será tomada, evaluada y procesada al igual que sostiene Binford (2001) a partir de un marco de referencia. Además, en concordancia con Domínguez y Funari (2002), los documentos escritos (investigaciones históricas, periodísticas y geográficas) y los estudios arqueológicos y antropológicos son vistos cuerpos independientes de investigación y por lo tanto, aportarán a la interpretación de lo sucedido con la materialidad arqueológica.

Para realizar este análisis diacrónico basado en la ausencia de materialidad, nos centraremos en los acontecimientos históricos que influyeron sobre el barrio, en las características vinculadas a la identidad de la familia y en los rasgos materiales considerados como modernos y como supermodernos.

En este estudio nos referimos a modernidad como la época comprendida entre el siglo XVI y la primera mitad del siglo XX, momento en el cual comienzan a generarse una serie de transformaciones sociales y modificaciones territoriales, que culminarán con la demolición de la chacra para dar paso al barrio de Villa Caraza como lo vemos en la actualidad.

A partir de la construcción teórica realizada y en función de los distintos cuerpos

de información que se tomaron para llevar adelante este estudio, se generó una metodología de trabajo que se divide en tres estrategias heurísticas:

a) Los acontecimientos (Braudel 1970), por considerar que hay hechos históricos que generan un antes y un después en la vida de las personas

b) La identidad porque ésta es vista como dinámica y transformativa al ser impactada por los acontecimientos históricos

c) La cultura material de la modernidad que en este estudio será considerada como las modificaciones territoriales y transformaciones sociales ocurridas en la zona de estudio desde la conquista hasta la primera mitad del siglo XX.

A su vez estas estrategias toman como cuerpo de información, datos de carácter arqueológico (investigaciones previas, sondeo), antropológico (entrevistas) e histórico (mensuras, archivos periodísticos y datos geográficos) (Tabla Nº 1).

El abordaje metodológico generado para este estudio, analiza a la arqueología de la supermodernidad desde esas tres estrate-

gias heurísticas, por considerar como sostiene González Ruibal (2012:111) que *“El reto de la arqueología es comprender el papel de la materialidad en la construcción de sujetos en cada contexto histórico y cultural”*. De esta manera, tanto la presencia de cultura material como la ausencia, al ser productos del accionar humano a través del tiempo, son objeto de estudio de nuestra ciencia, para comprender las conductas humanas y como estas determinan la materialidad presente en las ciudades, a su vez que ella influye sobre la construcción de los sujetos. Es por ello que dentro de la escala temporal se comienza el análisis desde el momento de la conquista hasta la actualidad y en la escala espacial, se parte de una región amplia que abarca un territorio superior al que ocupa actualmente Villa Caraza y en especial la chacra apodada El Castillo de Caraza.

El desarrollo de esta metodología de trabajo, aportará al estudio de los contextos urbanos tecnificados, por ser la ausencia de materialidad del pasado, consecuencia del accionar de las personas a partir de los

Tabla Nº 1. Abordaje metodológico

PAISAJES URBANOS SUPERMODERNOS			
Estrategia Heurística	Corpus de Información	Fuente	Carácter de la Fuente
Acontecimientos	Arqueológico	Investigaciones arqueológicas	Secundaria
	Histórico	Investigaciones históricas	Secundaria
Identidad	Histórico	Mensuras, sucesiones, documentos escritos	Primaria
	Histórico y Periodísticos	Archivos periodísticos, investigaciones históricos y narrativas	Secundaria
	Antropológicos	Entrevistas	Secundaria
Modernidad	Geográficos	Mapas de diferentes épocas	Secundaria
	Arqueológico y Antropológico	Recorrida a pie por el barrio y por los límites de la chacra	Primaria
	Arqueológico	Descripción de frentes	Primaria
	Arqueológico	Sondeo	Primaria

cambios en sus formas y estilos de vida. Además, realizar esta investigación desde diferentes ciencias sociales, como ser la historia, ayuda a comprender lo sucedido en el pasado, no desde dicha ciencia como generadora o contrastadora de hipótesis; sino como una fuente independiente de información que aporta datos para la interpretación de los contextos urbanos.

ACONTECIMIENTOS: LANÚS Y SU HISTORIA

Los paisajes urbanos supermodernos son una de las formas en las cuales se expresa la identidad. Por lo tanto, la superposición de cultura material que se observa en las ciudades, es el resultado de los vacíos producidos por las demoliciones y la posterior construcción, lo cual muestra la dinámica de las relaciones humanas en función de su interpretación y reinterpretación (Hall 2006; González Ruibal 2008). En términos de Michel de Certeau (2000), los lugares se definen por estratos superpuestos, en donde la heterogeneidad de esas superposiciones es el resultado de diferentes hechos económicos, conflictos políticos y de simbolizaciones identificatorias. De esta manera, la historia de los acontecimientos, permite remitirse a momentos específicos que dejaron sus improntas en el paisaje que se observa actualmente en las ciudades y barrios, como ser el caso de Villa Caraza.

Investigaciones arqueológicas

Las investigaciones arqueológicas realizadas sobre actual territorio del partido de Lanús como de sectores aledaños, brindan

información sobre la historia de ocupación humana del área de estudio. Entre ellas se encuentran los trabajos de Carlos Rusconi en los denominados paraderos A y B ubicados en Villa Lugano (1928 a y b, 1937), quien recuperó restos vinculados a las ocupaciones de los pueblos originarios que se asentaban sobre la cuenca Matanza Riachuelo. Dichos hallazgos también fueron investigados por Villegas Basavilbaso en 1937 y por Conlazo en 2006. Algunas investigaciones posteriores sostienen que los llamados paraderos A y B podrían encontrarse bajo el autódromo Municipal Oscar y Juan Gálvez (Ali y Camino 2011) o podrían estar bajo aguas del río Matanza Riachuelo (Rodríguez Basulto y García 2013).

Entre las investigaciones referidas a ocupaciones y actividades desarrolladas en el transcurso del siglo XIX, se encuentra el trabajo realizado por Rizzo y Malbrán Porto (2002) sobre el saladero "Las Higuieritas" ubicado en la localidad de Monte Chingolo (partido de Lanús); y los trabajos realizados en Plaza Auyero, terrenos del Sr. Soraci y Barrio Las Colonias, Remedios de Escalada, también partido de Lanús, que refieren a actividades domésticas como ferroviarias (Guillermo 2013; Guillermo y Scarpa 2013; Guillermo com. per; Guillermo 2014).

A su vez, la realización de evaluaciones de impacto arqueológicas de los sitios SEPA 4, ACUBA, SEPA 7 y Fiorito (Ex TAMET), ubicándose los dos primeros en Lanús, SEPA 7 en Avellaneda y Fiorito en Lomas de Zamora permiten identificar diversas actividades que se han desarrollado en el transcurso del siglo XX, vinculadas ya sea a lo doméstico, al descarte de restos de basura y a las actividades industriales (Weissel y R. Basulto 2013 a y b; Weissel y Gallina 2014 a y b).

Los estudios sobre el descarte de restos sanitarios, en diferentes sectores del Co-

nurbano Bonaerense, realizados por el CEAMSE a partir de 1977 (Guillermo 2002) como el estudio de sensibilidad arqueológica realizado por Loponte (2012) sobre varios partidos del conurbano, indican el potencial arqueológico de Lanús, que se remonta a momentos de la conquista y que llega hasta mitad del siglo XIX y nos dan un panorama de la superposición material de los barrios, que dificulta los hallazgos arqueológicos.

Como se puede observar, esta caracterización muestra que el paisaje de Lanús y sectores aledaños presentan una gran diversidad de rasgos arqueológicos a ser identificados y que diversos barrios del partido son el reflejo de un crecimiento urbano desparejo, en donde se observan manchas urbanas de diferentes momentos y con diversas características (Loponte 2012; Weissel y Gallina 2014 b).

La reseña de los antecedentes arqueológicos permite observar que muchos restos de cultura material, pueden encontrarse enterrados o haber desaparecido, producto del accionar humano, lo cual nos permite pensar en las transformaciones identitarias de los habitantes, que llevaron a la preservación, modificación y/o demolición de dicha materialidad. Por ello, algunos de los sitios arqueológicos mencionados, si bien no se encuentran comprendidos dentro de los límites político-territoriales del actual municipio de Lanús, han sido tenidos en cuenta porque refieren a ocupaciones de momentos anteriores a la creación del mismo y por lo tanto deben ser contemplados al ser representativos de acontecimientos históricos regionales. Entre ellos se encuentran los llamados Paraderos A y B, la ex Industria TAMET y la SEPA 7 (Figura N° 3)

Figura 3. Ubicación geográfica de los sitios mencionados. Elaborado mediante el sistema de información geográfica, a partir de los datos recopilados de ACUMAR, de la página del municipio y de las investigaciones arqueológicas.

Reseña Histórica

Desde el momento de las primeras incursiones sobre las costas Argentinas en 1516, con Juan Díaz de Solís, comenzaron a producirse una serie de acontecimientos históricos que tuvieron como protagonistas a los pueblos originarios y a los conquistadores. Las decisiones políticas tomadas, se basaron fundamentalmente en los aspectos de carácter económico que tenían como objetivo principal, el desarrollo de los pueblos y ciudades. A partir de allí, las divisiones de tierras realizadas por Juan de Garay en 1580 y otorgadas a los primeros hacendados, con el fin de desarrollar la industria ganadera y agrícola, llevaría no sólo a un enfrentamiento con los pueblos originarios asentados en la región, sino también a los primeros pasos para la urbanización (Torassa 1937; Craviotto 1967; De Paula *et al.* 1974; Ochoa de Eguileor 1977; De Marco 2010; Dalponte 2015).

Durante la primera repartición de tierras, la región que ocupa al actual partido de Lanús, quedó comprendida por el pago de la Magdalena (estancia de Maciel), el de la Matanza (estancia de Juan Ruiz de Ocaña y estancia del Cabezuelo) y el del Riachuelo (estancia del Adelantado) (De Paula *et al.* 1974).

Las medidas adoptadas, ya sea militarmente como a través de diversos decretos y leyes, llevaron a la instalación de las primeras industrias basadas en la explotación de cueros vacunos, entre los años 1550 y 1570 lo que dio lugar a las primeras vaquerías; actividad que llevó al aprovechamiento de la carne y al desarrollo de la práctica saladeril, la cual se vuelve una industria hacia finales del siglo XVIII, instalándose en la Banda Oriental hacia 1787 (Estrada 1964; Craviotto 1967; Giberti 1970; Güiraldes 2009; López 2010).

Posteriormente, el decreto N° 601/1822 dictado por B. Rivadavia, en el que se establece que todas las industrias debían instalarse sobre la margen sur del Riachuelo, conduce a que la zona del actual partido de Lanús y sectores aledaños comience a funcionar como polos industriales, lo cual atrae al desarrollo y al crecimiento de los primeros poblados. Unos años antes, en 1815 se inauguró el Saladero Las Higueritas, a través de una sociedad entre Rosas, Dorrego y Terrero; acontecimiento que junto con el posterior decreto de Rivadavia, influirían directamente sobre la configuración territorial de un área emergente y sobre la conformación del posterior partido de Barracas al Sur¹ en 1852, al dar paso a la instalación de diversos establecimientos industriales como ser los de Marcos Balcarce y Felipe Piñeyro, Zabaleta, Thomas, Cambaceres, Senillosa y Cía., Solier, entre otros (Giberti 1970; Fernández Larraín 1986; Carrissimo 2001; López 2010).

La presencia de estas industrias sobre la margen derecha del Riachuelo, convirtió al área en la factoría de la provincia de Buenos Aires; sector que llegó a producir el 60% de la exportación total para el año 1848. La presencia del Riachuelo y las antiguas rutas que desembocaban en el puente de Barracas, además de los terrenos aptos para la radicación de industria rudimentaria, facilitaban el afincamiento de los saladeros en la zona, lo que condujo a un aumento de los mismos para mediados de siglo XIX (Diario la Ciudad 2010). Además, junto al mercado de la carne, a principios de ese mismo siglo, comenzó a crecer la industria metalúrgica. Si bien hacia fines del siglo XIX la metalurgia representaba el 5% de los establecimientos industriales, la creación de la casa Amarilla de Felipe Schawrtz (1859), ubicada actualmente en

La Boca, lugar donde se obtuvieron las primeras coladas de fundición para la industria ferroviaria; marcó el comienzo de una nueva era (Martínez Gamba 2016).

Las epidemias ocurridas en Buenos Aires entre 1868 y 1871, en suma con el cierre del mercado norteamericano del tasajo y el rechazo de las carnes argentinas en algunos países de Europa, desencadenaron su bancarrota; sin embargo con la instalación de las graserías a partir de 1871, se logra mantener cierto grado de actividad fabril (Ley N° 561 de 1868; Ley N° 632 de 1870; Ley 722 de 1871; Carissimo 2001). A su vez, unos años después comienzan a realizarse los primeros ensayos para importar carnes frescas y conservas, lo cual llevará al nacimiento de los frigoríficos, iniciándose una nueva etapa industrial y económica, caracterizada por la exportación de carnes congeladas, siendo La Negra uno de los primeros frigoríficos instalados en Barracas al Sur (Giberti 1970).

Un acontecimiento sobresaliente que se produjo en 1880, sobre el actual Puente Uruburu, el cual une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el partido de Lanús, fue la llamada Batalla de Puente Alsina, allí las fuerzas militares del entonces presidente Nicolás Avellaneda, se enfrentaron a las milicias del gobernador Carlos Tejedor, lo que dio por resultado, tras el triunfo de las fuerzas de Avellaneda, la eliminación de las milicias provinciales y la organización de la primera conscripción obligatoria en 1895, en la localidad de Curamalal, partido de Coronel Suárez (De Marco 2010).

Hacia principios del siglo XX el crecimiento industrial de la zona condujo al desarrollo de algunos pueblos y ciudades como ser el de Villa Caraza en 1908. Junto con esto, el siglo XX se caracterizará por un lado, por una serie de oleadas migratorias

tanto de países limítrofes, como de países europeos y del interior de la Argentina que llegaban para instalarse en los nuevos pueblos en los cuales se creaban diversas industrias, como ser la Fábrica Militar de Aceros, cuyas plantas de Valentín Alsina y Villa Diamante (barrio contiguo a Villa Caraza), se instalaron durante la presidencia de Agustín P. Justo en la década de 1930 o, la Asociación de Curtidores de la Provincia de Buenos Aires (ACUBA) instalada en sus comienzos en Valentín Alsina y; por otro lado por una serie de procesos de inestabilidad política y económica que llevarían a golpes de estados y a políticas neoliberales que conducirían a desequilibrios macroeconómicos y crisis sociales (Levene y Levene 1979; Torres 1993; Ferrer 2012; Salvador 2013; Martínez Gamba 2016; Kasman 2016).

El constante crecimiento industrial desencadenó el crecimiento demográfico y la creación de las primeras ciudades, que llevaron a los movimientos autonomistas. Los primeros partidos en independizarse de Barracas al Sur, llamado Avellaneda desde 1904 (Ley Provincial N° 2830) fueron: Lomas de Zamora en 1861 (Ley Provincial N° 336), Almirante Brown en 1873 (Ley Provincial N° 856) y Florencio Varela en 1891. En el siglo XX los partidos que lograron su autonomía fueron Lanús, el 29 de septiembre de 1944 (Decreto N° 3321) y Berazategui en 1960.

La autonomía de Lanús fue lograda gracias a un grupo de vecinos como el diputado Antonio Crespo, Jacinto Oddone, el Dr. Parry, el Sr. Baliño, Restituto Caraza, Ignacio J. Plaul, entre otros, quienes en diversas ocasiones desde 1910, comenzaron una serie de movimientos autonomistas, que luego de varios intentos caducos alcanzaron la conformación del partido cuando Edelmiro J. Farrel, oriundo de la zona, asumiera la

presidencia de la República Argentina luego del Golpe Militar del 4 de Junio de 1943, realizado a Pedro Pablo Ramírez (González 1944; De Paula *et al.* 1974; Dalponte 2015). En el Decreto N° 3321 de 1944 se establece la creación del partido bajo la denominación “4 de Junio”, nombre que mantendría hasta 1955 cuando, como consecuencia de la Revolución Libertadora por Decreto N° 461, se le asigna el nombre de “Lanús”.

Los acontecimientos históricos sintetizados, dan cuenta de que el proceso de la conquista y el choque entre las poblaciones, desencadenó una serie de transformaciones sociales, que llevaron a un conjunto de modificaciones del paisaje, como consecuencia de una relación entre la materialidad presente como ausente y, la construcción de los sujetos. Estos hechos, establecieron las divisiones de tierras y llevaron al desarrollo de los partidos, lo cual en suma con las corrientes migratorias, crearon las ciudades y por lo tanto superpusieron historias de diferentes épocas.

IDENTIDAD: LA FAMILIA CARAZA Y EL BARRIO

Villa Caraza se presenta como un barrio urbano de la supermodernidad, en el cual la demolición de la chacra, alimentó y sostuvo algunos mitos relacionados con las actividades que allí se desarrollaron. Para recuperar la historia de la familia que le dio el nombre al barrio y, así reconstruir parte de los acontecimientos que impactaron sobre la zona, se relevarán diversas fuentes tanto primarias como secundarias que van desde sucesiones, mensuras, fichas de enrolamiento, archivos periodísticos, históricos y narrativas y, se realizarán entrevistas a algunos vecinos.

La familia Caraza y el Castillo

Don Carlos Caraza fue un agregado militar Español que llegó a ser Coronel de las fuerzas Argentinas² y posteriormente, funcionario del Banco de la provincia de Buenos Aires. Carlos se instaló en el actual partido de Lanús hacia 1840 con el fin de dedicarse a la cría de ganado vacuno de alto pedigree (De Paula *et al.* 1974; Villaverde 1993). La chacra conocida como “El Castillo de Caraza”, por su imponente edificación y por las dos altas torres que poseía (Figura N° 4), fue construida sobre terrenos que fueran de García Zuñiga y que éste le vendió a José Navarro en 1866. Éste último vendió a Manuel Reyna los terrenos sobre los cuales se encontraba la estancia, quien transfirió varias fracciones a Carlos Caraza en los años 1874, 1875, 1877, 1879 y 1888 (Archivo de Geodesia de La Plata, Mensura 195 de 1890; Villaverde 1993; Scioscia MS; Garayalde 2002).

Carlos Lorenzo Caraza conocido como Don Carlos Caraza, era hijo legítimo de Ma-

Figura 4. El Castillo de Caraza. Fuente: Libro “Con Alma de Payador” de R. Garayalde (1997) p. 16.

nuel Santos Caraza quien falleció en Buenos Aires el 11 de Diciembre de 1879 y de Agustina Muiño quien falleció en Capital Federal el 11 de Marzo del mismo año. Carlos tuvo varios hermanos naturales, entre ellos Salvador Ramón, Teresa Dolores y Pedro Leónidas y dos hermanas legítimas Eladia Joaquina y Juana María. La última sería quien haría juicio a su sobrino natural Restituto Caraza tras la muerte de Carlos, para adquirir las propiedades que su sobrino había heredado.

Carlos contrajo matrimonio con Elvira Aldama el 26 de noviembre de 1881, con quien no tuvo descendencia; pero unos años antes de este matrimonio, en 1874 aproximadamente, fruto de su relación con Eloísa García viuda de Juan Pedro Aldama quien había fallecido de fiebre amarilla el 12 de abril de 1871, habría nacido su único hijo a quien llamaron Restituto (Figura N° 5) (Sucesión 5395 de 1917; Family Search).

Tras la muerte de Carlos en 1906, su hermana Juana Caraza inició un juicio de sucesión a su sobrino natural Restituto para reclamar todas las propiedades de su hermano fallecido. Tras varias presentaciones de partidas de bautismo y matrimonio y después de varios años de juicio, en 1917 la sentencia declaró heredero de las propiedades de Carlos a su único hijo Restituto. La resolución de este juicio se basó en la acreditación de éste como hijo natural y por el poder que Carlos le había otorgado a su hijo para la administración y disposición de sus propiedades, el 19 de Diciembre de 1905 en Tristán Suarez, ante el escribano público Nicandro Rodríguez³ (Sucesión 5395 de 1917).

Tanto padre como hijo han tenido una intensa actividad política. Carlos llegó a ser presidente del concejo deliberante de Barracas al Sur entre 1888 y 1890 y Restituto

Figura 5. Primer persona desde la izquierda Restituto Caraza. Fuente: Archivo General de la Nación Depto. Doc. Fotográficos.

actuó como concejal en 1918 y 1922. Éste último también desarrolló una gran actividad periodística siendo el director del diario La Comuna y uno de los que impulsó y sostuvo la autonomía del municipio desde la creación del comité Pro-Autonomía de Lanús en 1911. Restituto se enroló en el ejército Argentino en 1927 y falleció el 7 de abril de 1939 (Actas del Concejo Deliberante de Barracas al Sur 1918; De Paula *et al* 1974; Archivo General del Ejército 2015).

En el año 1943 la casa comenzó a ser demolida. Sus grandes jardines con eucaliptos, magnolias, moras y otros árboles frutales y florales, perduraron hasta 1946 (Diario Futuro 1967; Villaverde 1993; Sucesión 5395 de 1917; Antonio com.per). El fallecimiento de Restituto Caraza sin dejar descendencia, probablemente haya sido el motivo por el cual la chacra comenzó a ser demolida y sus terrenos a ser ocupados por diversas familias. Muchas de ellas obtuvieron los títulos de propiedad de los terrenos vacantes o mostrencos por lo establecido en los Art 2.342 y 4.015 del Código Civil y Comercial Argentino en el que se establece la propiedad de las cosas inmuebles. A partir de allí, las manzanas que ocupara la propiedad comenzaron a ser urbanizadas.

Sobre mitos y actividades de la familia Caraza

Las distintas fuentes periodísticas como históricas consultadas y las entrevistas realizadas a vecinos del barrio, brindaron información sobre las actividades que se realizaron dentro de la chacra. Entre ellos, se menciona que había un patio a modo de plaza de armas, en el cual practicó la Guardia Nacional hasta 1896⁴, que funcionó la escuela N° 35, que hubo un tambo aledaño

a la cocina, una habitación con una gran colección de armas y en parte de sus jardines hubo una gran pajarera con cardenales, calandrias, zorzales, canarios y otras aves, junto con un invernadero (Figura N° 6).

La entrada principal de la propiedad se ubicó por la calle Dean Funes (antes Groenlandia) y la chacra ocupaba alrededor de cuatro manzanas, siendo sus límites A. del Valle, Dean Funes, Chubut y Yermal (Figura N° 7) (Diario Futuro 1967; De Paula *et al* 1974; Villaverde 1993; Diario Aquí Lanús 1995, 1996; Diario El Sureño junio de 1995, julio de 1995; Scioscia MS; Garayalde 2002; Antonio com.per; Manuel com.per; Mara, Pablo, Esteban y Helena com. Pers.).

A su vez, toda la chacra estaba rodeada de árboles de mandarinas, moras palmeras, magnolias, casuarinas y eucaliptos. Además de contar con caballerizas y un sótano. Una de las figuras internacionales homenajeadas por Restituto, dentro de su propiedad en 1922, fue el dramaturgo, escritor y periodista Jacinto Benavente, el

Figura 6. Pajarera y árbol de magnolias en entrada principal. Fuente: Libro "Con Alma de Payador" de R. Garayalde (1997) p. 10.

del barrio, la identificación de lugares y monumentos referidos a la familia y el sondeo, permitirán identificar las transformaciones sociales ocurridas a través del tiempo.

Modificaciones político-territoriales desde el siglo XVI hasta la actualidad

Para visualizar las modificaciones políticas y territoriales que fijaron los límites del actual partido de Lanús, en el cual se encuentra el barrio Villa Caraza, se tomaron los trabajos de De Paula *et al* (1974) y el de Fernández Larraín (1986), los cuales se compararon con las mensuras correspondientes a la chacra, y con mapas obtenidos en diferentes archivos e informes municipales.

Al comparar el trabajo de De Paula *et al* (1974) que sostiene que el actual partido de Lanús, formaba parte de los Pagos de la Magdalena, el de La Matanza y el del Riachuelo con las mensuras 108 de 1883, 187 de 1889 y 195 de 1890, presentes en el Archivo de Geodesia de La Plata, se desprende que la actual Villa Caraza y lo que fuera el terreno que ocupó la chacra de los Caraza, hacia 1825 pertenecía a Ortiz y a un sector intermedio entre su terreno y los indicados en el mapa como el Paso de Zamora. Ese sector puede ser el que compró García Zuñiga y que luego de la venta de distintas fracciones, algunas de ellas serían adquiridas por José Navarro, quien transfirió a Manuel Reyna quien finalmente vendió a Carlos Caraza los terrenos en los cuales se encontraba la chacra (Figura N° 8).

Figura 8. Actual territorio de Lanús y adyacencias hacia 1825. Fuente: De Paula *et al*. (1974).

Unos años después en función de los límites establecidos por Fernández Larraín (1986), para el partido de Barracas al Sur, entre 1865 y 1908 Villa Caraza y por lo tanto la chacra estarían comprendidos dentro de los Cuarteles N° 1 y N° 2 de dicho partido. Durante los años siguientes hubo una serie de modificaciones en los límites de Lomas de Zamora, Almirante Brown y Avellaneda, que llevarían a que algunos sectores del actual municipio de Lanús formaran parte de Lomas de Zamora, quedando los límites definitivos del partido de Lanús en 1945 por Decreto Provincial N° 9231.

En la Figura N° 9 tomada del Plan urbano de Lanús 2012, se observan los límites actuales del partido y las diferentes etapas de crecimiento demográfico del municipio, en el que se destaca el barrio de Caraza, cuya consolidación como pueblo se da en 1908, un año antes de la instalación del ferrocarril Midland, cuya estación Villa Caraza, pasa a unas cuadras de donde se encontraba el castillo. Además como se observa en la imagen, El Castillo de Caraza, presenta un desarrollo urbano en el año 1946, año en el cual la chacra ya no se encontraba en pie.

Actualmente los límites de Villa Caraza⁵ son las calles Dr. R. Balbín, Gral. Olazabal, Chubut, Gral. Hornos, Enrique Fernández, Yerbal, Dean Funes, Aristóbulo del Valle, Av. B. Rivadavia y Manuel Castro (Municipio de Lanús). El tamaño del lote en el cual se encontraba la chacra, la cual tenía una capilla, era de 433 m por 173 m, dando un total de 74.728 m² y estaba ubicada entre las actuales calles Aristóbulo del Valle, Dean Funes (antes Groenlandia), Grecia y Chubut (Figura N°10) (Archivo de Geodesia de la Plata, Mensura 195 de 1890; Diario Futuro 1967; Villaverde 1993; Diario Aquí Lanús 1995, 1996; Diario El Sureño junio de 1995, julio de 1995; Scioscia MS; Garayalde 2002).

La identificación de estas modificaciones políticas y territoriales, que llevaron a la delimitación de los partidos, permite visualizar como se formaron y crecieron los barrios, en especial Lanús y Villa Caraza. Con esta recopilación y con la construcción de un mapa en el cual se marcan los límites del barrio se buscará identificar los elementos que persisten y que representan a la identidad de la familia en contraposición con la demolición de la chacra.

Figura 9. Crecimiento urbano del partido de Lanús entre 1895 y 1965. Fuente: Plan Estratégico Urbano Territorial del Municipio de Lanús (2012). El círculo rojo indica ubicación de V. Caraza, el amarillo ubicación del Castillo y el punto la estación de Villa Caraza.

Figura 10. Límites de la propiedad, ubicación de la chacra y de la capilla. Fuente: Mensura 195, Archivo de Geodesia de La Plata.

Villa Caraza, vestigios de una identidad que persiste

A partir del mapa en el cual se identifican los límites de Villa Caraza y de la chacra, se numeraron las manzanas (Figura N° 11), para sistematizar la recorrida, ubicar los lugares y monumentos que mantienen viva la identidad de la familia y facilitar la descripción del paisaje supermoderno. Para ello se realizaron tres recorridos, la primera con vehículo bordeando los límites del barrio y las manzanas en dónde se encontraba el castillo, la segunda a pie sobre las manzanas en las cuales se encontraba toda la propiedad y, la tercera también a pie identificando los diferentes lugares y monumentos vinculados a la familia.

A su vez, para complementar la descripción del barrio se visualizó y describió cada

una de las manzanas vistas desde Google Earth (Figura N° 12), las cuales como se observa en la imagen satelital, presentan un alto grado de urbanización, con escasos espacios abiertos y/o verdes, viviendas residenciales, tinglados, industrias y comercios. Esto mismo se pudo observar al hacer el primer recorrido, en el cual se identificaron los sectores correspondientes a los asentamientos, los cuales en su mayor parte se encuentran aledaños a la estación del ferrocarril.

La caracterización del paisaje urbano actual en el que se encontraba la estancia y los jardines, se hizo desde una perspectiva de la arqueología de la arquitectura, la cual considera a las construcciones como elementos activos interactuantes con la dinámica de las personas. De esta manera, la materialidad que representa dicha cultura

Figura 11. Manzanas del barrio V. Caraza. Elaborado mediante sistemas de información geográfica.

Figura 12. Villa Caraza desde Google Earth. Fuente: Google Earth.

material es útil para comprender procesos históricos (Zarankin 1999, 2003, 2008) además, como menciona Zarankin 2003 y 2008, las personas construyen su entorno físico por medio de las prácticas cotidianas, por lo tanto el resultado material es dinámico.

Para llevar adelante esta caracterización se seleccionaron y describieron un conjunto de frentes ubicados en las manzanas N° 40, N° 41, N° 42, N° 43, N° 66, N° 69, N° 70 y N° 71, las cuales se corresponden con los límites que ocupara toda la propiedad de Caraza (jardines y castillo), restringiendo el castillo y la capilla a las manzanas N° 40, N° 41, N° 70 y N° 71.

No obstante debido a que los límites establecidos en la Mensura 195 de 1890 (Archivo de Geodesia de La Plata) no coinciden con el actual trazado de las calles Chubut ni Lituania, no se relevaron frentes sobre ellas. En el caso de las manzanas que se corresponden con la chacra se seleccionaron dos frentes por cada calle y en el caso de las restantes sólo uno por cada una de las cuadras. También se realizó una descripción general de cada una de las calles de las manzanas en las cuales se ubicaba la propiedad. Para el análisis de los frentes de las propiedades, se identificó: manzana (castillo o jardines), N° de manzana, N° de propiedad (asignados correlativamente), calle, acera par/impar, características de la calzada, características de la acera, servicios (luz, agua, gas), materiales constructivos (cerramientos, persianas, seguridad, techos, muros), cerco de ingreso, balcón y/o terraza, cantidad de plantas, cantidad de aberturas, espacios verdes, observaciones. De manera similar se procedió con la descripción general de las calles de las manzanas en las cuales estaba ubicada la propiedad y en ellas se relevaron: N° de manzana, calle, acera par/impar, cantidad

de frentes aproximados, plantas, materiales constructivos (descripción general), espacios verdes, observaciones.

En esta descripción se pudo observar que todas las viviendas cuentan con los servicios de luz, agua y gas, no así con el sistema de cloacas. Hay viviendas residenciales de una, dos y hasta tres plantas, algunas cuentan con jardines y cercos metálicos (rejas) para su acceso, otras cuentan con seguridad en todos los cerramientos. Los cerramientos son tanto plásticos, como de madera o aluminio. En el caso de las aceras, gran parte de ellas cuentan con baldosas o cerámicos, otras están rotas y con pastos y tierra, algunas cuentan con árboles. Las calzadas todas son pavimentadas pero algunas se encuentran con baches. A su vez, hay viviendas residenciales con terrazas y/o balcones, comercios, una Iglesia y sobre la Av. 25 de Mayo, sobre la manzana N° 40 se observan asentamientos. En promedio se registran 8,78⁶ frentes por cuadra, en las cuales hay calles con hasta 12 frentes aproximadamente y otras con 6; no obstante como hubo calles sobre las cuales no se relevaron frentes, este promedio es subrepresentativo.

En esta caracterización, también se pudo visualizar la presencia de una palmera que perduró luego de la demolición de la chacra, la misma se encuentra ubicada en el centro de la manzana N° 40, en la cual se encontraba la estancia (Figura N° 13).

Luego de estas recorridas y de la caracterización del barrio, se visitó el predio de la Asociación de Automóviles Antiguos, ubicado en la Av. Gral. José Viamonte 2615, que se encuentra a menos de 15 calles de la chacra, con el fin de ubicar el portón que fuera del castillo y que, en la entrevista realizada a Esteban él afirmó que había sido trasladado a la asociación. En esta visita, se

Figura 13. Fotografía de la palmera original de la chacra en el centro de la manzana N° 40. Imagen extraída de Google Earth: 11/12/2016.

identificó un portón de hierro que habría sido instalado entre el 2008 y el 2013 y que habría sido construido entre 1903 y 1913⁷ (Figura N° 14).

Figura 14. Fotografía del portón ubicado entre el predio del parque San Martín y la Sociedad de Automóviles Antiguos. Fuente: Archivo personal.

Al visualizar el portón se puede observar que presentan las siglas entrelazadas “FCS” que corresponden al Ferrocarril del Sud, hoy Ferrocarril General Roca. Dichas

iniciales se encuentran presentes en diferentes objetos recuperados del predio de los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada, por el Área de Patrimonio Histórico de la Universidad Nacional de Lanús como se observa en la figura N° 15 y en otro portón ubicado en la estación Glew de dicha línea (Figura N° 16). Además en la comunicación con el presidente de la Asociación, se confirmó que el portón había sido recuperado y trasladado desde los talleres ferroviarios de R. de Escalada, a su destino actual por él y otros miembros de la misma.

En la recorrida en la que se identificaron los lugares y monumentos vinculados a la familia Caraza, se observa el monumento a Restituto, realizado en 1996 por Nilda Toledo Guma en la Plaza 20 de Junio (Dean Funes, Pilcomayo, Grecia y San Vladimiromanzana N° 44) (Diario Aquí Lanús 1996); el mismo se encuentra deteriorado, escrito con aerosol y sin su placa recordatoria (Figuras N° 17 y N° 18) y; la Estación Villa Caraza del ferrocarril Midland, inaugurada en 1909 y ubicada en la intersección de las calles Chubut y Gral. Olazabal (Villaverde

Figuras 15. Fotografía de tapa de punta de eje de ruedas de ferrocarril en la que se observa las iniciales FCS. Recuperada de los talleres ferroviarios de R. de Escalada por el Área de Patrimonio Histórico de la Universidad Nacional de Lanús.

Figura 16. Fotografía de portón del ferrocarril en el que se observan las mismas iniciales. Fuente: Blog Ferroaficionados Estación Km 29 (Glew).

Figura 17. Fotografía del Monumento a Restituto Caraza en la Plaza 20 de Junio. Fuente: Archivo personal

1993; Scioscia MS; Archivo de Geodesia de La Plata, Mensura 146 de 1908).

Con la ubicación de cada uno de los lugares y monumentos se realizó un mapa en base SIG (Figura N° 19), el cual permite visualizar la distribución de los mismos dentro del barrio y su relación con la ubicación de la chacra.

Además de estos lugares y monumentos identificados, hasta el año 2005, funcionó la empresa de transportes de corta, media y larga distancia llamada "Expreso Caraza S.A.C.", la misma tiene como antecedente el primer tranvía a cargo de la compañía de Tramways de la Ciudad de Buenos Aires Ltda., propiedad de J. M. Macías Bate y Levingston y R.R. Pearler que data de fines del siglo XIX (1888). Esta empresa pasó por

diferentes dueños y líneas, hasta que en 1980, la Compañía Expreso Caraza adquiere la línea 20, que une Retiro con el Cruce de Lomas de Zamora. Además de ésta contó con las líneas 188 y 421. La quiebra de la empresa hizo que en 2004, la compañía Transportes Larrazabal C.I.S.A, satélite de la D.O.T.A, adquiriera la línea 188 con todos sus ramales, y que en 2005 se anexara la 20. La línea 421 canceló uno de sus recorridos, pero en la actualidad también forma parte de Transportes Larrazabal C.I.S.A (Scartacini, 2006).

La caracterización del barrio desde Goo-

Figura 18. Recorte periodístico alusivo al monumento de R. Caraza. Fuente: Diario Aquí Lanús de (1996).

gle Earth, las recorridas realizadas en vehículo y a pie y, la identificación y el registro de los lugares y monumentos vinculados a la familia, permiten obtener un panorama de las características actuales que presenta Villa Caraza, en el cual, a pesar de la demolición de la chacra, persisten elementos que se vinculan con la identidad de la familia que le diera su nombre.

Sondeo

Villa Caraza se encuentra sobre parte de la planicie aluvial del río Matanza Riachuelo y sobre una terraza baja e inundable (Weissel y Gallina 2014b). En la actualidad el alto grado de urbanización, la falta de cultura material vinculada a la chacra (a excepción de la palmera original) y la escasa

Figura 19. Ubicación de lugares y monumentos conmemorativos de la familia Caraza. Elaborado mediante sistemas de información geográfica, a partir de datos obtenidos del Museo Juan Piñero y recorridas realizadas por el barrio.

presencia de espacios verdes dificultan la selección de lugares para realizar sondeos. A pesar de ello, se habló con la familia que habita la propiedad N° 5 ubicada sobre la calle Pilcomayo, la cual a simple vista, presenta la mayor superficie sin edificar y con presencia de terreno de tierra, siendo a la vez, el lote de la manzana N° 40 que continuaba hacia la calle Dean Funes; lugar en el cual se encuentra la palmera original.

A pesar de ser el que más espacio libre de construcción presentaba, como en ese terreno habitan cuatro familias, sólo una de ellas aceptó realizar el sondeo dentro de la propiedad, en el sector de terreno que a ellos les corresponde. No obstante como nos informaron que ese sector había sido rellenado con escoria metálica, lo cual se comprobó por la dureza y compactación del terreno, se optó por realizar el sondeo sobre la acera (Figura N° 20). El sondeo realizado alcanzó los 40 cm de profundidad correspondientes a tierra negra de relleno de las obras realizadas por AySA⁸ para el agua corriente. A los 40 cm comenzaba una capa de sedimento más arcilloso de color más claro. Los ha-

Figura 20. Fotografía del sondeo realizado sobre acera de la propiedad N° 5 en la manzana N° 40 sobre calle Pilcomayo. Fuente: Archivo personal.

llazgos recuperados son huesos vacunos de corte de consumo, fragmentos de plásticos como ser de una birome "BIC", fragmentos metálicos, fragmentos de materiales constructivos, carbón vegetal, vidrio, losa y un fragmento de suela de zapato (Figuras N° 21, N° 22 y N° 23). Estos restos, remiten a los terrenos de rellenos mencionados por AySA en sus informes y presentan características similares a las de los materiales recuperados en la evaluación de impacto realizada en la planta de ACUBA.

Figura 21. Fragmentos óseos vacunos (*Bos Taurus*)

Si bien, toda la información recaba hasta este momento da cuenta de una gran urbanización en donde la posibilidad de realizar sondeos y excavaciones o de hallar restos

Figura 22 y 23 . Fragmentos de materiales constructivos (izquierda), y de losa y vidrio (derecha).

materiales que fueran de la chacra, es escasa o nula, la realización de este sondeo, permite complementar la información obtenida de las otras fuentes, además de reflejar la tecnificación a la cual está sujeta el barrio.

RESULTADOS

A partir del análisis de los acontecimientos, se observa que los antecedentes arqueológicos muestran ser parte de los hechos, fundamentalmente de carácter político y económico ocurridos desde el siglo XVI que con el paso del tiempo y, la celeridad con la que ocurrieron luego de la distribución de tierras a los primeros hacendados; llevaron al desarrollo industrial y a un conjunto de oleadas migratorias que generaron la aglomeración urbana que se observa tanto en el partido como en el barrio de Caraza.

Los rellenos antrópicos de diferentes barrios de Lanús, la historia industrial con la presencia de la planta de tratamiento de ACUBA, la SEPA 4, Las Higuieritas, las ocupaciones domésticas de Remedios de Escalada, el trabajo de sensibilidad arqueológica de Daniel Loponte (2012) y el registro arqueológico de partidos linderos como los materiales recuperados en la SEPA 7, en la planta de tratamiento de Villa Fiorito o incluso, los restos de cultura material perteneciente a los pueblos originarios recuperados en los denominados paradero A y B; dan cuenta del potencial arqueológico del partido en general y de los barrios en particular; además de reflejar el impacto social que tuvieron los diferentes acontecimientos que modificaron su paisaje.

El abordaje de la reseña histórica se encontró, por un lado vinculada a la evidencia arqueológica sintetizada, y por otro

lado dio el marco bajo el cual se abordaron las superposiciones materiales del barrio. Las batallas libradas por los pueblos originarios, las legislaciones establecidas con la intención de desarrollar pueblos y ciudades, el crecimiento industrial y económico, las oleadas migratorias, las decisiones políticas que determinaron períodos de crisis y de bonanza; dieron como resultado el crecimiento ininterrumpido de los barrios y llevaron a la creación y a la delimitación de los partidos. Además, se puede observar que los acontecimientos de escala nacional mencionados impactaron de manera local y en conjunto con los hechos vinculados a la identidad de los Caraza; fueron los responsables de las transformaciones sociales y modificaciones territoriales ocurridas en el área de estudio.

En referencia a los aspectos vinculados a la identidad de la familia Caraza, si bien parte de la información obtenida, como ser el momento en el cual llega Carlos Caraza a la actual zona de Lanús, el fin con el cual se instala o las actividades que éste desarrollaba, las actas de matrimonio de Carlos y de Eloisa, la partida de Bautismo y de defunción de Restituto, su lugar de entierro, el agasajo a Jacinto Benavente y si hubo algún descendiente; no han podido ser confirmadas debido a la falta de fuentes primarias que permitan corroborar o refutar estos datos⁹; la consulta de ellas, brindó información para reconstruir parte de la vida de la familia y así vincularla con la ausencia y presencia de cultura material representativa del barrio, además de confrontar los datos obtenidos de cada una de ellas.

Al mismo tiempo, la información obtenida de las fuentes, permitió establecer un vínculo con los mitos y la memoria; un ejemplo de esto, es el relato en el que se

menciona que dentro de la estancia practicó la Guardia Nacional hasta 1896, el no tener información que permita corroborar este mito, pero tener el antecedente histórico de que en 1880 se libró la Batalla de Puente Alsina, permite que se mantenga con vida y se transmita de generación en generación parte de la historia de las actividades que se desarrollaban dentro del castillo, a pesar de que la materialidad se encuentra ausente.

El análisis de los resultados obtenidos en el abordaje desde la modernidad, permitió: en primer lugar, visualizar cómo se establecieron y modificaron los límites políticos y territoriales, y observar cómo se generaron los crecimientos demográficos en el partido de Lanús y en el barrio; en segundo lugar, la caracterización de Caraza realizada a través de Google Earth, como la descripción de los frentes y de las calles que ocupara la propiedad, muestran una gran heterogeneidad, en donde el alto grado de urbanización, la falta de espacios verdes, la presencia de asentamientos precarios, viviendas residenciales y galpones; son el resultado de diferentes momentos de ocupación, como consecuencia de las oleadas migratorias y de acontecimientos históricos que dieron origen al crecimiento industrial y al desarrollo urbano desparejo que se observa en la actualidad.

Junto con esto, la identificación de lugares, monumentos y construcciones vinculados a la familia, refleja que a pesar de la heterogeneidad observada en el barrio, parte de su historia aún persiste por medio de construcciones materiales actuales y de edificaciones de principios del siglo XX, como lo es la estación del ferrocarril y por la presencia de la palmera original. Ambos tipos de cultura material actúan como elementos cohesionadores y rememoradores

de la identidad fundadora. La identificación del portón ubicado en la Asociación de Automóviles Antiguos, permitió refutar uno de los datos obtenidos en las entrevistas, y deja abierto el análisis sobre lo sucedido con esa materialidad, que de alguna manera se encuentra en consonancia con la demolición de la chacra y con la falta de información sobre las actividades que se realizaban dentro de la misma. /

En tercer lugar, los hallazgos recuperados en el sondeo, si bien no pueden vincularse con las actividades que se realizaron dentro de la estancia, se corresponden a los riellos de tierras bajas e inundables, aledaños a las márgenes del río Matanza-Riachuelo y también reflejan la superposición de acontecimientos de diferentes épocas.

Por lo tanto, la información recuperada desde diferentes disciplinas, dan cuenta que las modificaciones antrópicas ocurridas, alteraron el contexto arqueológico del área de estudio, de manera tal que la posibilidad de recuperar hallazgos pertenecientes a la chacra o a las actividades que allí se realizaban son prácticamente nulas.

En síntesis, los resultados aquí enunciados muestran por un lado, que el desarrollo de una metodología de trabajo que vincula diferentes campos de estudio, presenta un gran potencial para abordar investigaciones arqueológicas de contextos supermodernos y, por otro lado se observa que el paisaje actual de Villa Caraza es heterogéneo producto de una superposición de construcciones y demoliciones que son el resultado de diferentes acontecimientos históricos vinculados a nuevas formas de percibir el mundo, que alteraron las percepciones individuales y colectivas, que a la vez permiten mantener elementos identitarios del pasado que coexisten entre mitos, ausencias y presencias.

DISCUSIÓN

El enfoque teórico desarrollado sirvió por un lado, para analizar el contexto arqueológico como una continuidad en el tiempo y en el espacio, al considerar que la vida histórica de las personas (Romero 1998) es pasado, presente y futuro, dado a que estas se instalan, en un espacio físico y lo transforman según sus formas de ver el mundo, generando un paisaje superpuesto de construcciones y demoliciones, que a la vez interactúa con la construcción de los sujetos, en el cual se reflejan los diversos acontecimientos que ocurrieron a través del tiempo; por otro lado, el desarrollo metodológico generó una nueva manera de acercarse a los estudios de arqueología histórica en contextos urbanos, en donde la materialidad arqueológica se encuentra ausente por las acciones humanas.

El análisis de los acontecimientos históricos bajo la noción de Braudel (1970), resultó de utilidad para observar que las transformaciones sociales pueden ser consideradas como el resultado de un conjunto de hechos que impactaron sobre la vida de las personas. Si bien, estos sucesos incidieron de manera diferencial sobre los habitantes, la relación entre las personas y las decisiones de índole políticas y económicas, fueron las responsables de las modificaciones ocurridas en el paisaje desde el siglo XVI en adelante. Y el impacto producido por el choque entre diferentes culturas, distintas visiones del mundo, ocasionó una tensión entre los grupos sociales, lo cual generó la superposición de cultura material que se observa en el presente.

Debido a que la superposición producto del crecimiento poblacional del partido y de la aglomeración urbana, dificulta los estudios sobre la materialidad arqueológica.

gica, un análisis realizado desde la ausencia, nos acerca a estudiar otro aspecto de la conducta humana, como lo es la destrucción, acción antrópica también vinculada a hechos históricos que impactan sobre la vida de las personas, quienes determinan que rasgos materiales se preservan y cuáles no. Si bien, la cultura material arqueológica sintetizada, dio cuenta de la importancia que tuvo la zona para las diferentes etapas de desarrollo económico y social, que dieron paso a la creación de los partidos y del barrio de Caraza, la ausencia de materialidad, nos lleva a concebir al paisaje como lo enuncia Criado Boado (1991), es decir como un mosaico construido por patrones, relaciones sociales y percepciones imaginarias, en donde las ausencias como las presencias de cultura material presentan un vínculo con la identidad de las personas.

Por ello, el concebir a la identidad como dinámica y transformativa llevó a analizar cuál es la relación entre los acontecimientos históricos, la memoria y las percepciones sociales y, cómo ese dinamismo generó un paisaje superpuesto, en donde la cultura material arqueológica se modificó y/o se demolió, según las nuevas formas y estilos de vida de las personas. La llegada de la familia Caraza a la zona, las actividades que desarrollaron en su estancia, la donación de tierras para el ferrocarril Midland, la actividad cívica y política de sus miembros, su fallecimiento sin dejar descendencia; son todos acontecimientos de relevancia para comprender las características del paisaje actual. Si bien la ausencia de materialidad de la chacra, se presentó como una evidencia arqueológica que dio cuenta de la acción antrópica de la demolición; la presencia de lugares y monumentos en honor a la familia, refleja la permanencia de parte de la identidad fundadora del barrio, que

persistió entre medio de mitos y realidades.

Así, los mitos sobre Caraza y las actividades que se desarrollaban en su chacra, como ser la práctica de la guardia nacional, que en su interior funcionaba una escuela y el agasajo a Jacinto Benavente; se presentaron en términos de Grimson (2013), como verdades absolutas, indiscutibles; mostrando al barrio como homogéneo o, como sostiene Halbwachs ([1925] 2004), como recuerdos que se reorganizaron para generar un equilibrio; los mitos ayudaron a mantener con vida una parte de la identidad fundadora del barrio.

A la vez, la presencia de ellos, permitió sostener la identidad de Caraza entre medio de recuerdos y olvidos de las memorias colectivas e individuales; por lo tanto aquellos elementos que se perdieron de la vista, como es el caso del castillo, se mantienen entre los recuerdos como elecciones que hace la memoria para mantener, como afirma Candau (2008), un sentimiento de pertenencia; a partir del cual ciertos repertorios y elementos culturales permitieron que las personas se identificaran entre sí y se diferenciaron de otros. De esta manera, las transformaciones sociales ocurridas en el barrio dieron origen a una cultura material heterogénea, en el que conviven demoliciones y nuevas construcciones; en donde los mitos persistieron para sostener un sentimiento de pertenencia y arraigo, como una imagen de homogeneidad a la cual se aferraron sus habitantes.

La aglomeración urbana, observada a partir de la descripción hecha desde Google Earth y por la caracterización de las manzanas que ocupara la chacra, muestra un paisaje heterogéneo, en donde el uso de distintos materiales constructivos, diferentes tipos de viviendas, la presencia de asentamientos precarios en medio de casas

de una, dos y más plantas, entre otros; permiten sostener que la noción de un pueblo que creció bajo la percepción de un desarrollo ganadero en donde la estancia era su principal ícono identificadorio, se transformó bajo una nueva visión, en donde la aceleración de los acontecimientos históricos, que impactaron sobre percepciones sociales, fueron los responsables de la superposición material actual. /

Esta caracterización también puede ser tenida en cuenta al momento de analizar los materiales recuperados en el sondeo realizado sobre la manzana N° 40, cuyos hallazgos no pueden vincularse a las actividades que se realizaron en la chacra, pero si se relacionan con los rellenos realizados por AySA. De esta manera, el barrio de Villa Caraza puede ser concebido en términos de De Certau (2000), como un lugar definido por estratos que se superponen, como resultado de diferentes hechos económicos, políticos y simbolización identificadorias.

El contraste entre la homogeneidad y la heterogeneidad puede ser entendida al concebir a la chacra como la cultura material representativa de la modernidad, a partir de observar que ésta se construyó en un contexto de repartición de tierras a los hacendados, con el fin de desarrollar pueblos y ciudades y; a la superposición de construcciones actuales como los representativos de la supermodernidad a partir de identificar que en el transcurso del siglo XX, la aceleración de los acontecimientos históricos, llevó a desarrollos industriales diversos que en suma con la inestabilidad política, las oleadas migratorias y el fallecimientos de Restituto Caraza sin dejar descendencia, resultaron en la demolición de la chacra que dio paso a la tecnificación observada actualmente.

Por lo tanto, e partir de este análisis

se puede considerar que la noción de supermodernidad, se vincula a la noción de Augé (2000 y 2007) en donde la nueva visión del espacio, del tiempo y de las imágenes, aceleran los acontecimientos históricos, generando la heterogeneidad presente en el barrio. Así, la nueva era sobremoderna trajo como consecuencia la demolición de la cultura material representativa de la modernidad y, le otorgó al mito un rol central en el mantenimiento de parte de la identidad fundadora. Además, la presencia como la ausencia de materialidad se vincula como sostienen Shanks y Witmore (2010) con la historia, con las relaciones sociales y con la identidad de los lugares y de los grupos. De esta manera, la modernidad se encuentra por debajo de la nueva era sobremoderna y para reconstruirla e identificarla es necesario rastrear como afirma Nora (1998) como un lugar, como una memoria, como un emblema; son sustituidos unos por otros.

Por último, el estudio de la ausencia de cultura material representativa del barrio Villa Caraza, a partir de una noción de identidad dinámica y transformativa, como consecuencia de acontecimientos históricos que modificaron las percepciones sociales y; por lo tanto que transformaron el espacio físico, permitió analizar la superposición de presencias y ausencias de cultura material de un contexto urbano; en dónde los mitos, los lugares y los monumentos que refieren a la identidad fundadora, se mantienen como emblemas que ayudan a sostener un sentimiento de pertenencia.

CONCLUSIONES

En este trabajo nos propusimos abordar el estudio arqueológico de un paisaje ur-

bano actual, en el cual la cultura material considerada como el ícono o emblema de la identidad del barrio, se encuentra ausente por la acción antrópica de la demolición. Para abordar este análisis se recurrió a diferentes cuerpos de investigación como ser la arqueología, la antropología y la historia, las cuales permitieron reconstruir el pasado y comprender el presente y; se desarrolló una metodología de trabajo que resultó ser un aporte para el campo arqueológico cuando la cultura material se encuentra ausente por las mismas acciones humanas.

A partir de esto, se puede sostener que la articulación teórica y metodológica de diferentes disciplinas permitió contrastar la hipótesis establecida y considerar que parte de la misma se cumple, porque a pesar de que la chacra ha sido demolida, aún persisten elementos de la identidad fundadora del barrio ya sea en las memorias como en la cultura material actual.

Partir de una noción de identidad para realizar estudios arqueológicos sobre contextos urbanos actuales, aportó a la interpretación del pasado, porque tanto la acción antrópica de la construcción como la de la demolición se vinculan con la identidad de las personas, al ser ellas las que generan los paisajes antrópicos que observamos en las ciudades. Esto nos permite concebir a Villa Caraza como un mosaico superpuesto, en el que se observa una continuidad en el tiempo y en el espacio, porque en él se intercalan historias y momentos de vida diferentes.

En este contexto, los mitos actúan como herramientas reafirmantes y cohesionadoras de la identidad fundadora, porque la ausencia de descendencia de la familia Caraza, en suma con la presencia de cultura material, lugares y monumentos que conmemoran a la familia, permiten sostener

que la demolición de la chacra no se debe a una intención de olvido, sino al resultado de nuevas concepciones y percepciones sociales. Es decir, transformaciones de la identidad como consecuencia de nuevas formas de ver el mundo, ocasionadas por acontecimientos históricos que impactaron sobre las prácticas sociales cotidianas; ya sea de forma directa sobre las poblaciones, o indirecta al generarse cambios en aspectos políticos y/o económicos.

El concebir a la demolición de la chacra como el punto de inflexión entre la modernidad y la supermodernidad, nos permite afirmar que la cultura material de la modernidad tomó al castillo como su elemento identificatorio, a diferencia del paisaje actual del barrio que se presenta como supermoderno y se caracteriza por una heterogeneidad, porque no existe una cultura material única identificatoria.

Por último, este estudio arqueológico nos permite concluir que el paisaje de Villa Caraza, al ser un paisaje supermoderno, resultante de un conjunto de acontecimientos históricos que cambiaron las percepciones sociales que tenían sus habitantes, generó un conjunto de recuerdos y olvidos individuales y colectivos que dieron como resultado una superposición heterogénea, en la cual la cultura material más representativa de su identidad fundadora y de su historia, ha sido demolida y sepultada por nuevas construcciones que dieron paso a una nueva forma de ver el mundo; en donde los mitos que rodean a esa historia actúan como elementos cohesionadores, como anclas, que buscan mantener una imagen homogénea de un barrio, que dista de serlo; porque en él conviven historias pasadas y percepciones individuales diversas.

Como reflexión final, el abordaje de la arqueología de la supermodernidad, en la

que se vincula identidad y acontecimientos, brinda una metodología de utilidad en el estudio de contextos urbanos en dónde la cultura material se encuentra ausente por las acciones antrópicas. Asimismo, relacionar diferentes cuerpos de investigación aporta a la reconstrucción de lo sucedido y a interpretar las conductas humanas que generaron la materialidad que observamos en el presente.

NOTAS

- ¹ El partido se forma tras una división del partido de Quilmes, que había sido creado en el siglo XVII y dividido en 5 cuarteles. Barracas al Sur incluiría los tres primeros cuarteles. Los límites del primero eran el Riachuelo al Norte, desde la desembocadura del arroyo Maciel hasta el paso Chico (actual barrio de Paso Chico, colindante a Barracas al Sur), el arroyo Maciel al este, hasta la confluencia con el arroyo Sarandí; desde este punto hasta la Chacra de Panelo, ubicada en el deslinde de Lanús con Lomas de Zamora, formando el límite sur; el límite oeste iba desde este último punto hasta el Paso Chico. El segundo cuartel abarcaba por el norte del Riachuelo desde el Paso Chico, hasta el Paso de la Noria; por el lado oeste desde el Paso Chico hasta la Chacra de Panelo, luego desde el Paso de la Noria hasta Monte de Torres o Monte Grande y desde ahí hasta Monte Chingolo; por último, el límite sur iba desde el último punto citado hasta la Chacra de Panelo. Los límites del tercer cuartel eran los del sur de los cuarteles anteriores como límite norte, el arroyo de las Piedras, la Cañada de Gaete, el arroyo Santo Domingo y el arroyo Maciel, eran el límite sur y este (Fernández Larrain 1986).
- ² En las consultas realizadas al Archivo del Ejército Argentino y al Archivo General de la Nación no se ha encontrado información que confirme este dato.
- ³ Hasta el momento no pudo recuperarse este documento.
- ⁴ En el año 1895 por Ley Nacional N° 3.318 se Organiza el Ejército y la Guardia Nacional, a partir del año siguiente se envía a los conscriptos a la Localidad de Curamalal en el partido de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires.
- ⁵ Para la construcción del mapa se han marcado los límites actuales del barrio en Google Earth y levantado

el polígono para su posterior construcción en Sistemas de Información Geográfica (SIG).

- ⁶ Este promedio se realizó sumando la cantidad de frentes relevados por cuadra o calle de manzana y dividiendo dicho resultado por 14, que es el total de calles de manzanas que ocupara la propiedad de los Caraza.
- ⁷ Datos brindados por Pablo, vecino que estuvo presente en el momento de la instalación del portón entre ambos predios.
- ⁸ Los suelos de área se clasifican en el Complejo Mlac-20/DNeh en el cual abunda en un 50% el suelo Arguidol Acrico, en un 30% el suelo Natraucol Típico y 20% de Natraucalfe Típico. El Arguidol Acrico se caracteriza por una primera capa (A) de 0,25 m de espesor franco limosa con abundante materia orgánica, una segunda capa (B1) de 0,70 m de espesor franco limosa con escasas concreciones de hierro y manganeso y una tercera capa (B2) de 0,50 m de espesor de arena arcilla más claro que la capa anterior. El Natraucol Típico se desarrolla sobre limos y arcillas de derrames ácuos mantiformes removidos y redepositados por la acción fluvial, los cuales sepultan a los procesos edáficos anteriores. Estos suelos son profundos, alcalinos y con concreciones de carbonato de calcio en el horizonte B. Por debajo de estos se encontraría la capa C caracterizada por un depósito arenoso, friable de color gris oscuro relativamente húmifero (Rusconi 1937; Carriquiriborde 2011; Weissel y Gallina 2014b).
- ⁹ Se ha consultado el Registro Nacional de las Personas, el Archivo del Ejército Argentino, el cementerio de Avellaneda y diversas parroquias e Iglesias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como de los actuales partidos de Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora y; en ninguno de los casos se obtuvo información de la partida de bautismo, defunción o lugar de entierro de Restituto, como tampoco sobre algún matrimonio o de descendientes vivos o ya fallecidos de esta familia. En el caso de las instituciones religiosas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la razón por la cual no se encuentran puede ser por la quema de archivos eclesiásticos durante el año 1955, en el marco de la Revolución Libertadora (Com. Pers con párrocos y/o secretarías de las instituciones y con empleada del Obispado de Buenos Aires). Para corroborar el agasajo a Jacinto Benavente en la chacra, se acudió al Archivo General de la Nación (AGN) sección fotografía y al archivo del diario La Nación. Si bien en ambos casos se encontró información sobre el escritor español y su visita a Argentina en 1922, en ninguno de los archivos se recuperaron fotografías o datos que refieran a ese evento.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo es una síntesis de mi tesis de Lic. En Ciencias Antropológicas, orientación Arqueología, por ello, agradezco a quien fuera mi director el Dr. Marcelo Weissel y mi co-directora la Lic. Sandra Guillermo, por sus comentarios y guía para la realización de dicha investigación. También quiero agradecer a los jurados, Dra. Virginia Pineau y Dr. Javier Nastro por sus comentarios y sugerencias y, por el impulso dado para la publicación de esta síntesis.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acta Concejo Deliberante de Avellaneda. 1918. Acta N° 1366 del 15/05/1918.
- Ali, S. y U. Camino. 2011. Redescubriendo el pasado de Villa Riachuelo. Ubicación actual de los sitios hispano-indígenas descubiertos por Rusconi a principios del Siglo XX. En prensa.
- Archivo de Geodesia de La Plata. 1883. Mensura 108. *Tomás G. Zuñiga*. Agrimensores: G. Chapeaurrouge y G. Granel. Dirección de Geodesia, La Plata.
1889. Mensura 187. *Ramón Castro y Couto*. Agrimensor: F. J. Romero. Dirección de Geodesia, La Plata.
1890. Mensura 195. *Tomás Ríos, Antonio Álvarez, Paulino Centeno, Diego Chapeaurrouge Graham*. Agrimensor: A. Orlandini. Dirección de Geodesia, La Plata.
1908. Mensura 135. *Paula Ruíz Lezano, Restituto Caraza y Francisco Suárez Aguirre*. Agrimensor: Luis Monteverde, Dirección de Geodesia, La Plata.
1908. Mensura 146. *Restituto Caraza*. Agrimensor: Luis Monteverde, Dirección de Geodesia, La Plata.
- Acta de Enrolamiento [1927]. Restituto Laraza. Archivo General del Ejército. Consulta 2015.
- Augé, M. 2000. *Los No Lugares. Espacios del Anonimato. Una Antropología de la Sobremodernidad*. Editorial Gedisa, Barcelona.
2007. Sobremodernidad. Del mundo de hoy al mundo de mañana. *Contrastes: Revista Cultural* N° 47:101-107.
- Binford, L. 2001. The play of Ideas in the Scientific Theater. En *Constructing Frame of Reference: An Analytical Method for Archaeological Theory Building Using Ethnographic and Environmental Data Sets*: 44-51, California.
- Braudel, F. 1970. *La Historia y las Ciencias Sociales*. Editorial Alianza S.A., Madrid.
- Briones, C. 1998. *La alteridad del "Cuarto Mundo". Una deconstrucción antropológica de la diferencia*. Ediciones del Sol, Buenos Aires.
- Candau, J. 2008. *Memoria e Identidad*. Ediciones del Sol, Buenos Aires.
- Cajías de la Vega, M. 2001. Los Mineros y la Revolución Nacional. La identidad minera y su accionar sindical y político. En *Teoría de las Revoluciones y Revoluciones Latinoamericanas*: Editado por W. Ansaldo y P. Funes. Colección del Nuevo Siglo. Serie de libros digitales. Vol 0/2, Buenos Aires,
- Carissimo, J. 2001. "El ovino en la provincia de Buenos Aires". Página web Monografías. <http://www.monografias.com/trabajos6/ovin/ovin.shtm>. (Acceso octubre de 2009).
- Carriquiriborde, M. 2011. *Estudio de Impacto Ambiental. Expansión del Sistema de Saneamiento Cloacal. Subcuenca de Saneamiento Lanús. Planta Depuradora de Efluentes Cloacales, Colectores Primarios y Áreas de Expansión*, AySA.
- Cladera, J. 2011. Las Yungas como frontera étnica. Etnicidad, territorio y propiedad de la tierra en las sierras del Zenta (provincias de Salta y Jujuy). En *Historia y Etnicidad en las Yungas Argentinas*:45-63. Purmamarka Ediciones, Salta.
- Conlazo, D. 2006. *Los Querandíes. Tras las huellas de su cultura*. Editado por Conlazo, D., M. M. Lucero y T. Authié, Buenos Aires.
- Craviotto, J. A. 1967. *Historia de Quilmes desde sus orígenes hasta 1941*. Publicaciones del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires "Dr. Ricardo Levene", La Plata.
- Criado Boado, F. 1991. Construcción social del espacio y reconstrucción arqueológica del paisaje. *Boletín de Antropología Americana*. Instituto Panamericano de Geografía e Historia N° 24, diciembre 91.
- Dalponte, O. 2015. *Retazos históricos. Historia de Lanús. Prosa y Poesía American Editores*, Buenos Aires.
- De Certau, M. 2000 [1990]. *La Invención de lo Cotidiano. I. Artes de Hacer*. Universidad Iberoamericana. Departamento de Historia. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, México.
- De Marco, M. Á. 2010. *La Guerra de la Frontera. Luchas entre indios y blancos 1536-1917*. Ediciones Emecé, Buenos Aires.
2014. La Guardia Nacional, desde 1852 hasta el Servicio Militar Obligatorio. *Boletín Online de la Aca-*

- demia Nacional de la Historia de la República Argentina. Año 3 N° 14.
- De Paula, A; R. Gutierrez y G. M. Viñuales. 1974. *Del Pago del Riachuelo al partido de Lanús 1536-1944*. Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires "Ricardo Levene", Buenos Aires.
- Diario Aquí Lanús. 1995. Recorte periodístico. *Carpeta Villa Caraza*. Museo Juan Piñeiro, Lanús.
1996. Recorte periodístico. *Carpeta Villa Caraza*. Museo Juan Piñeiro, Lanús.
- Diario El Sureño. 1995. El Recuerdo de los Caraza. Notas periodísticas del 26 de Junio de 1995 y del 24 de Julio de 1995. *Carpeta Villa Caraza*. Museo Juan Piñeiro, Lanús.
- Diario Futuro. 1967. Recorte periodístico. *Carpeta Villa Caraza*. Museo Juan Piñeiro, Lanús.
- Diario La Ciudad. 2010. Barracas al Sur - La creación del Partido. Nicolás Avellaneda <http://laciudadavellaneda.blogspot.com.ar/>. Acceso web noviembre de 2014.
- Domínguez, L. P. Funari. 2002. La Arqueología Urbana en América Latina: El caso de Habana Vieja, ciudad arqueológica. *Estudios Ibero-Americanos* 28(2): 113-124.
- Elissalde, B. 2005. Antropización. <http://www.hypergeo.eu/spip.php?article316>. Acceso web marzo de 2015.
- Estrada, M. 1964. Antecedentes para la historia del desarrollo agrícola y ganadero Argentino. *Anales* 9:3-15.
- Fernández Larraín, F. 1986. *Historia del Partido de Avellaneda. Reseña y Análisis 1580-1980*. La Ciudad, Buenos Aires.
- Ferrer, A. 2012. La Construcción del estado neoliberal en Argentina. *Revista de Trabajo*. Año 8: Número 10. Julio/Diciembre de 2012.
- Garayalde, R. 1997. *Con Alma de Payador*. Ediciones La Balsa, Buenos Aires.
2002. *Como la Magnolia en Flor*. Global Conexión, Comunicación para todos; Buenos Aires.
- García Peñaranda, C. 2011. La Gestión Social del recuerdo y el olvido: reflexiones sobre la transmisión de la memoria. *Aposta, revista de ciencias sociales* N°49: 1-16.
- Geertz, C. 1973. The Impact of the Concept of Culture of the concept of Man. En *The Interpretation of Cultures*: 1-15. Nueva York.
- Giberti, H. 1970. *Historia Económica de la Ganadería Argentina*, Ediciones Solar, Buenos Aires.
- González, C. E. 1944. *Lanús Municipio*, Pueblo Argentino, Buenos Aires.
- González Ruibal, A. 2008. Time to Destroy. An archaeology of supermodernity. *Current Anthropology* 49(2): 247-279.
2012. Hacia otra arqueología: diez propuestas. *Complutum* 23(2) 103-116.
- Grimson, A. 2013. *Mitomanías Argentinas. Como hablamos de Nosotros Mismos*. Siglo XXI Editores, Buenos Aires.
- Guillermo, S. 2002. *El descarte de Restos en la Ciudad de Buenos Aires*. Tesis de Licenciatura en Ciencias Antropológicas orientación Arqueológica. 56 pp.
2013. "Haciendo arqueología en Remedios de Escalada", *Revista del Centro de Estudios Históricos de Remedios de Escalada Este*. N° 11:8-9.
2014. Entrevista a Beatriz Iturrioz. Recuerdos de otros tiempos de Remedios de Escalada Este a través de su mirada. *Revista del Centro de Estudios Históricos de Remedios de Escalada Este*, N° 12:14-15.
- Guillermo, S y H. Scarpa. 2013. "El Barrio ferroviario de las Colonias de Remedios de Escalada: un Patrimonio material de características singulares". *XIV Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires*.
- Güiraldes, J. 2009. "Los Gauchos. 'Amalgama de Tierra y Hombre'". Página web Confederación Gaucha Argentina. <http://www.confederaciongaucha.com.ar/elgaucho/index.php>. Acceso web noviembre de 2014.
- Halbwachs, M. 2004 [1925]. Conclusiones. En *Los marcos sociales de la memoria*:317-344. Editorial Anthropos, Caracas.
- 2004 [1968]. *La Memoria Colectiva*. Prensa Universitaria de Zaragoza, Zaragoza.
- Hall, M. 2006. Identity, Memory and Countermemory. The Archaeology of and Urban Landscape. *Journal of Material Culture*. Vol 11(1/2):189-209.
- Jones, S. 2004. Making place, resisting displacement: conflicting national and local identities in Scotland. https://www.academia.edu/7745079/Making_place_resisting_displacement_conflicting_national_and_local_identities_in_Scotland.
- Kasman, R. 2016. Siderurgia y desarrollo económico: Sector público y privado en torno al Plan Siderúrgico 1958-1962, ¿relaciones de suma cero? http://www.cehsegreti.org.ar/archivos/FILE_0000089_1287014954.pdf. Acceso web Mayo 2016.
- Lanús Municipio. Barrios de Lanús. http://lanus.gov.ar/partido_mapas.php. Acceso web febrero de 2016.
- Levene, R. y R. Levene. 1979 [1978]. *Historia Argentina y Americana*. Tomo IV, Editorial OMEBA, Argentina.

- López, G. 2010. Lanús, Su espacio urbano. En *Lanús. Espacio Urbano y Patrimonio*:107-120. Editado por Pedroza, G., C. Loiseau, M. S. Quiroga y G. López. Ediciones de la Universidad Nacional de Lanús, Lanús.
- Loponte, D. 2012. Análisis de Sensibilidad Arqueológica y Paleontológica del Área Metropolitana. *Concesión AySA*.
- Mansilla, H. 1998. La identidad colectiva Boliviana entre los tradicionales valores particularistas y las modernas coerciones universalistas. *Papers* 56: 243-255.
- Martínez Gamba, M. 2016. Metalurgia en la Argentina. Colonia, albores del Siglo XX y peronismo. www.lacapitalmdp.com/descargas/MetalurgiaenArgentina.doc. Acceso web noviembre de 2014.
- Mendoza García, J. 2009. El Transcurrir de la Memoria Colectiva: La Identidad. https://www.academia.edu/10441552/El_transcurrir_de_la_memoria_colectiva_la_identidad.
- Molina, N. y P. Valderrama. 2007. Contribuciones a las redes del fortalecimiento de las políticas de identidad en un proceso de resistencia. *Polis* 16.
- Nacuzzi, L. 2005. *Identidades Impuestas. Tehuelches, aucaes y pampas en el norte de la Patagonia*, Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires.
- Nora, P. 1998. La aventura de Les lieux de mémoire. <https://es.scribd.com/doc/103006676/Pierre-Nora-LA-AVENTURA-DE-LOS-LUGARES-DE-LA-MEMORIA#scribd>. Acceso web marzo de 2015.
- Núñez, R. 2011. Los conflictos socioambientales en la provincia de Jujuy. En *Historia y Etnicidad en las Yungas Argentinas*:65-83, Purmamarka Ediciones, Salta.
- Ochoa de Eguileor, J. A. 1977. Atahonas y Molinos en el Buenos Aires Colonial. *Revista Todo es Historia* Nº 125. Octubre de 1977. pp 28-37.
- Orser, C. 2000. *Introducción a la Arqueología Histórica*. Asociación amigos del instituto de Antropología, Buenos Aires.
- Orser, C y B. Fagan. 1995. ¿Qué es la arqueología histórica? En *Historical Archaeology*:1-22. Traducción: Lic. Guraieb A, Buenos Aires.
- Plan Urbano de Lanús. 2012. *Plan Estratégico Urbano Territorial del Municipio de Lanús*. Municipio de Lanús, Buenos Aires.
- Renfrew, C y P. Bhan. 1993. Introducción: La Naturaleza y los Propósitos de la Arqueología. En *Arqueología. Teorías, Métodos y Práctica*:9-15, Akal Ediciones, Madrid.
- Rizzo, A y A. Malbrán Porto. 2002. Investigaciones arqueológicas y etnohistóricas en Lanús, Buenos Aires: El Saladero de Las Higuieritas. En *Actas del I Congreso Nacional de Arqueología Histórica*. Ediciones Corregidor, Buenos Aires.
- Rodríguez Basulto, B y A. García. 2013. *Evaluación de Impacto Arqueológica*. Cuenca Larrazabal-Escalada para Obra de Entubamiento de arroyos. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- Romero, J. L. 1998. La Vida Histórica. En *La Vida Histórica, Ensayos compilados por Luis Alberto Romero*: 13-20, Siglo XXI Editores, Buenos Aires.
- Rusconi, C. 1928 a. Investigaciones Arqueológicas en el sur de Villa Lugano (Capital Federal). *Anales de la Sociedad Argentina de Geografía*. GAEA. Vol. 3, Nº 1, pp 75-118, Buenos Aires.
- 1928 b. Sobre la presencia de huesos fósiles en un paradero indígena. *Anales de la Sociedad Científica Argentina*. Tomo civ, pp 197-204, Buenos Aires.
- 1937 Contribución al conocimiento de la geología de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores y referencia de su fauna. *Actas de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba*. Vol X, pp 177-384, Buenos Aires.
- Salvador, C. 2013. *Historia de la Industria Curtidora Argentina*. Editorial Dunken, Buenos Aires.
- Scartaccini, A. 2006. Línea 20. *Primer Museo Virtual del Transporte Argentino*, Buenos Aires. <http://www.busARG.com.ar>
- Scioscia, G. 2015. Jacinto Benavente y su breve paso por Lanús. Manuscrito en posesión del autor.
- Shanks, M., C. Witmore. 2010. Memory practices and the archaeological imagination in risk society: design and long term community. *Unquiet Pasts: Risk Society, Lived Cultural Heritage. Redesigning Reflexivity*: 1-23. Editado por Koerner, S y I. Russell, Ashgate Publishing, Farnham.
- Sucesión 5395. 1917. Juana Caraza de la Rosa contra Carlos Caraza. Sobre nulidad. Área de Documentos Escritos. Archivo General de la Nación.
- Torassa, A. 1937. *El Partido de Avellaneda (Reseña Histórica) 1580-1862*. Ediciones Católicas Argentinas, Buenos Aires.
- Torres, H. 1993. *El Mapa Social de Buenos Aires (1940-1990)*. Serie Difusión Nº 3. Dirección de Investigación. Secretaría de Investigación y Posgrado, Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Villaverde, J. A. 1993. El Castillo de Caraza. *La Gaceta de Alsina*.
- Villegas Basavilbaso, F. 1937 "Un Paradero Indígena en la margen izquierda del río Matanzas" *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología*. Vol. 1. PP. 59-73, Buenos Aires.

- Weissel M. 2012. Todo está en el Riachuelo. Una arqueología de presencias y ausencias. En: *Buenos Aires. La Historia de un Paisaje Natural*: 104-131, Editado por Athor, J., Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Buenos Aires.
2014. Antropodinamia de la Cuenca Matanza Riachuelo. Herramientas para la Gestión de Recursos Arqueológicos. Proyecto aprobado por el Centro de Registro de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.
- Weissel M. y B. Rodríguez Basulto. 2012. Arqueología de la Tecnósfera, restauración ecológica y patrimonio cultural en el Riachuelo de Buenos Aires. VI TASS. *Encuentro de Teoría Arqueológica Sudamericana*, Brasil.
- Weissel, M y B. Rodríguez Basulto. 2013 a. *Proyecto Documentación Arqueológica SEPAS 4 y 7-Matanza-Riachuelo*. AySA. "Antropodinamia de la CMR". Reg. N° 2014-3-A150-1 IC GPBA.
- 2013 b. *Proyecto Documentación Arqueológica SEPAS 4 y 7-Matanza-Riachuelo*. AySA. "Antropodinamia de la CMR". Reg. N° 2014-3-A150-1 IC GPBA.
- Weissel, M y P. Gallina. 2014 a. *Evaluación de Impacto Arqueológico y Paleontológico (EIA), de la Obra Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales Villa Fiorito AySA-Partido de Lomas de Zamora Provincia de Buenos Aires*. AySA. Proyecto "Antropodinamia de la CMR". Reg. N° 2014-3-A150-1 IC GPBA.
- 2014 b. *Petersen Thiele y Cruz-COARCO-UTE. Evaluación de Impacto Arqueológico y Paleontológico (EIA). Obra: Planta de Tratamiento de Efluentes Lanús Olazábal 5400 -Lanús Provincia de Buenos Aires*. AySA. Proyecto "Antropodinamia de la CMR". Reg. N° 2014-3-A150-1 IC GPBA.
- Zarankin, A.
1999. Casa Tomada; Sistema, Poder y Vivienda Familiar. En: *Sed Non Satiata, teoría social en la arqueología latinoamericana contemporánea*: 239-272, Editado por Zarankin, A. y F. Acuto, Ediciones del Tridente, Buenos Aires.
2003. Arqueología de la Arquitectura, modelando al individuo disciplinado en la sociedad capitalista. *Revista de Arqueología Americana* (22): 25-39.
2008. Los Guardianes del Capital: Arqueología de la arquitectura de los bancos de Buenos Aires. En *Sed Non Satiata, teoría social en la arqueología latinoamericana contemporánea*: 235-340, Editado por Zarankin, A y F. Acuto, Ediciones del Tridente, Buenos Aires.

LEGISLACIÓN CONSULTADA

- Artículos 2.342 y 4.015 del Código Civil y Comercial de la República Argentina.
- Decreto N° 601 de 1822. Leyes y Decretos Promulgados en la Provincia de Buenos Aires desde 1810 a 1876. Recopilados y Concordados por el Dr. Aurelio Prado y Rojas. Tomos I, II y III. Buenos Aires, 1877.
- Decreto Provincial N° 3321 de 1944.
- Decreto Provincial N° 9231 de 1945.
- Decreto Provincial N° 461 de 1955.
- Ley N° 561 de 1868. Leyes y Decretos Promulgados en la Provincia de Buenos Aires desde 1810 a 1876. Recopilados y Concordados por el Dr. Aurelio Prado y Rojas. Tomos I, II y III. Buenos Aires, 1877.
- Ley N° 632 de 1870. Leyes y Decretos Promulgados en la Provincia de Buenos Aires desde 1810 a 1876. Recopilados y Concordados por el Dr. Aurelio Prado y Rojas. Tomos I, II y III. Buenos Aires, 1877.
- Ley N° 722 de 1871. Leyes y Decretos Promulgados en la Provincia de Buenos Aires desde 1810 a 1876. Recopilados y Concordados por el Dr. Aurelio Prado y Rojas. Tomos I, II y III. Buenos Aires, 1877.
- Ley Provincial N° 336 de 1861.
- Ley Provincial N° 856 de 1873.
- Ley Provincial N° 2830 de 1904.